

ТУРКИСТОНДА МОЛИЯ-КРЕДИТ МУАССАСАЛАРИНИНГ ПАХТАЧИЛИК СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН

Жумаев У.Х.

ЎзДЖТСУ “Спорт ҳукуқи, ижтимоий, табиий-илмий фанлар” кафедраси
доценти.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада молия-кредит муассасаларининг Туркистонда пахтачилик соҳасида олиб борган фаолияти ёритилади.

Калит сўзлар: тўқимачилик саноати, пахтачиликни ривожлантириш, Россия кредит идоралари, америка пахтаси, пахта якка ҳукмронлиги, десятина ва ҳ.к.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается история развития хлопководства финансово-кредитными учреждениями в Туркестане.

ABSTRACT

The article describes the activities of financial and credit institutions in the cotton sector in Turkestan.

Россия империясидаги ривожланиб бораётган тўқимачилик саноати учун пахта катта харажатлар билан асосан Америкадан келтирилган. Шу боис империя ҳукумати ва мамлакатнинг йирик сармоядорлари – савдо ва саноат табақаси вакиллари Туркистон ўлкаси пахтасини қўлга киритиб, катта даромад эгаси бўлиш мақсадини биринчи ўринга қўйган эдилар. Мустамлакачиликнинг илк йилларидаёқ рус матбуоти қандай бўлмасин Туркистон ўлкасида пахтачиликни ривожлантиришга даъват этиб: “Пахта етиштириш саноатнинг биринчи тармоғи сифатида катта диққат-эътиборга лойиқдир. Ҳозирда бизда Бухоро номида юритиладиган пахта нави Американикига нисбатан арзон тушмоқда”, – деган фикрларни қайд этган эди¹.

Аслида эса, рус давлатининг ўлкадаги ҳукмронлигининг дастлабки йилларидаёқ ўлка пахтаси унга фойда келтира бошлаган. Шунинг учун ҳам

¹ Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустамлака ва зулм исканжасида (XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошлари)... – Б. 72-73.

бошқа газетада: “Туркистон бой ўлка ҳисобланиб, кумуш, олтин, темир, кўмир ва қимматли тошларга эгадир. Аммо ўлканинг битмас-туганмас бойлиги пахта ва ипакдир. Ҳозирда булар ривожлантирилмаган бўлса-да, лекин ақл ва идрок билан иш юритилиб такомиллаштирилса, Россиянинг фабрикалари пахта ва ипак билан таъминланади ҳамда уларни четдан олишга эҳтиёж қолмайди”, – деб ёзилган эди².

Россия империясининг Туркистондаги пахтачилик ишларини ривожлантиришида ўлкадаги Молия вазирлиги тизимида Россия кредит идораларига ўхшаш кредит муассасаларининг ҳам муҳим ўрни бўлган. Россияда узоқ вақт мавжуд бўлган крепостнойлик ҳуқуқи мамлакатдаги кредит тизимининг ўзига хослигини олдиндан белгилаб берган эди. Унга кўра, мамлакатда судхўрлик капитали юқори ривожланиб, кредит муассасалари ҳукумат қўлида тўпланди, давлат банклари эса рус зодагонлари ва империянинг молиявий эҳтиёжларига хизмат қилди. Мазкур фаолият бир оз ўзгартирилган ҳолда Туркистонда ҳам жорий қилинди.

Россия империяси Туркистонда пахта саноатини ривожлантириб, ўлкада капиталистик муносабатларни фаоллаштирган ва Туркистонни хомашё базасига айланишининг тамал тошини қўйган. Мустамлака маъмурияти ўзи англаган ҳолда Туркистонда ишлаб чиқариш саноатининг тараққиётини тўхтатиб, ўлкада пахтачиликнинг ривожланиши рағбатлантирилган. Туркистонда пахтачиликнинг ривожланиши нафақат рус буржуазиясига, балки маҳаллий бойлар ва империя ҳукуматыга ҳам катта даромад берган. 80-90 йилларда америка пахтаси учун ҳукумат 90 млн. рублга яқин маблағни тиллода тўлашига тўғри келган. Кейинги йилларда бу кўрсаткич ҳар йили 100-105 млн. рублни ташкил қилган³.

Мустамлака маъмурияти турли хил чоралар билан пахта экиладиган майдонларни кенгайтиришга ҳаракат қилган эди. Шу мақсадда буғдой ва бошқа экинлар майдони аста-секин қисқартирила бошлади. 1895 йилда Фарғона вилояти бўйича жами экин экиладиган майдонларнинг 14 фоизини пахтазорлар ташкил қилган бўлса, 1905 йилда – 17 фоизини, 1915 йилга келиб эса 44 фоизини ташкил қилган⁴.

XIX асрнинг 80-йилларида пахта майдонлари кенгайиб, Фарғона, Сирдарё ва Самарқанд вилоятларидан пахтанинг янги навлари Россияга олиб кетилар эди. 1891 йилда ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида экилган пахта майдони Ўрта Осиё

² Ўша жойда. – Б. 73.

³ Масальский В.М. Туркестанский край. – СПб., 1913. Т. 19. – С. 455.

⁴ Валиев А.Х. Положение дехканства Ферганы в конце XIX - начале XX вв. – Ташкент, 1958. – С. 8.

хонликлари давридаги пахта майдонидан уч маротаба кўп бўлиб, 102,5 минг десятинали ташкил қилган эди⁵.

XIX асрнинг охирида ноқ Туркистон матбуотида ўлка иқтисодий ҳаётининг ҳолатини таҳлил этувчи мақолалар чоп этила бошлаган. Чунончи, “Туркестанские ведомости” газетасида В.Островский 25 йил ичида, яъни 1867 – 1892 йилларда ўлканинг иқтисодий аҳволидаги ўзгаришларни таҳлил этган. Унга кўра, Тошкент, Қўқон ва Самарқанд каби шаҳарларда савдо айланмаси бир неча ўн млн. рублни ташкил этган. Мақолада таъкидланишича, 1875 йилда Туркистонда аҳолидан олинган закот ўрнига бож тўловининг жорий қилиниши натижасида давлат хазинасига 212 903 рубл келиб тушган. Кейинчалик бу маблағ ошиб, 1880 йилда 293 394 рубл, 1885 йилда – 305 318 рублни, 1890 йилда эса – 373 132 рублни ташкил этган⁶.

Уездлар бўйича пахта экинлари фоизи қуйидагича кўриниш олган: Андижон – 62,4 фоиз, Скобелев – 57,5 фоиз, Наманган – 42,2 фоиз, Қўқон уезди – 45,8 фоиз. Вилоятда пахтачиликнинг ривожланиши буғдой танқислигини вужудга келтириб, 1900 йилнинг ўзида вилоятга ташиб келтирилаётган буғдой 5 млн. пудга етган⁷.

Фарғона вилоятида пахта майдонлари буғдой экинлари ҳисобидан кенгайтирилиб, 1887-1905 йиллар мобайнида буғдойли экинлар деярли 50 фоизга қисқартирилди ва 603206 десятинадан 354326 десятинага тушиб қолди⁸.

Аксинча, 1888-1913 йиллар оралиғида Фарғона вилоятидаги пахта майдонлари 34689 десятинадан 278897 десятинага, яъни 700 фоизга кенгайтирилди⁹.

Пахтанинг оммавий тарзда экилиши полиз ва сабзавот экинларининг танқислигини вужудга келтириб, натижада озиқ-овқат муҳсулотлари нархи ошиб борди. Буғдойнинг қиймати 200-300 фоизга ўсди. Бунга асосий сабаб пахта майдонларининг кенгайтирилиши бўлиб, ўлкага турли хил озиқ-овқат маҳсулотлари, ҳаттоки картошка ҳам бошқа жойлардан олиб келинар эди. Натижада, 1889 – 1911 йиллар мобайнида бутун Туркистондаги пахта майдонлари 7 баробар кенгайди.

1916 йилда бу кўрсаткич 680811 десятинали ташкил қилиб, умумий суғориладиган ерларнинг 31 фоизини ташкил қилар эди.

⁵ Юферов В.И. Справочная книжка по хлопководству в СССР. – М., 1925. – С. 123.

⁶ Островский В. Истекшее двадцатипятилетие (1867-1892) в экономической жизни Туркестанского края // ТВ. 1893. – № 46, 48, 51.

⁷ Ежегодник Ферганской области. – Новый Маргелан, 1902. Т. I. – С. 7.

⁸ Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии. – Ташкент, 1959. – С. 143.

⁹ ЎзР МДА, И-1-жамғарма, 27-рўйхат, 573-иш, 8-варак.

1914 – 1915 йиллардаги пахта мавсуми Туркистон пахтачилиги тарихидаги энг ҳосилдор йил ҳисобланган. Биргина Фарғона вилояти юқоридаги мавсумда 8.226.600 пуд тозаланган пахта етказиб берган¹⁰.

Пахта якка ҳукмронлиги қишлоқ хўжалиги иқтисодиётига катта таъсир қилиб, ўлка деҳқонларининг саноат шаҳарларидан тобе бўлиб қолишига олиб келди. Натурал хўжалик тизимида барҳам берилиб, майда ва ўрта ҳол деҳқон хўжаликлари хонавайрон бўлди, Туркистон бутунлай аграр-хомашё мустамлакасига айлантирилди.

Пахтачиликни жадаллик билан ривожлантиришнинг салбий оқибатларини XIX асрнинг охиридаёқ Туркистоннинг илғор вакиллари, хусусан, дин пешволари яхши англаб, бу кетишда “оқ пахтадан халқ бошига қора кунлар тушиши” ҳақида башорат қилганлар¹¹.

Ҳақиқатан ҳам, айнан мана шундай бўлиб чиқди. Зеро, пахтакорлар қарздорлик асоратига тушиш билан бир қаторда, давлат томонидан белгиланган турли солиқ ва мажбуриятларнинг ҳам азоб-уқубатларини бошдан кечирганлар.

Шундай қилиб, пахтачиликнинг ривожланиши Туркистон ўлкасида ердан катта фойда олиш мумкинлигини исботлайди. Туркистонда пахта етиштириш 1887-1912 йиллар оралиғида 14 млн. пудгача ошди. Бунга қарамасдан 1911 йилда импорт қилинадиган пахта 51 фоизни ташкил этган. Россиялик саноатчилар АҚШдан пахтани сотиб олишни давом этиб, иккинчи томондан империя бюджетига пахта божларидан тушадиган даромад ҳисобига бойиб борганлар. Хорижий рақобатга бардош беролмай қолган рус маҳсулотлари учун Ўрта Осиё энг муҳим бозорга айланиб қолди – сотиб олинган пахта ўрнига рус саноатчилари ўлкага фабрика маҳсулотларини келтирар эдилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустамлака ва зулм исканжасида (XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошлари)... – Б. 72-73.
2. Ўша жойда. – Б. 73.
3. Масальский В.М. Туркестанский край. – СПб., 1913. Т. 19. – С. 455.
4. Валиев А.Х. Положение дехканства Ферганы в конце XIX - начале XX вв. – Ташкент, 1958. – С. 8.
5. Юферев В.И. Справочная книжка по хлопководству в СССР. – М., 1925. – С. 123.
6. Островский В. Истекшее двадцатипятилетие (1867-1892) в экономической жизни Туркестанского края // ТВ. 1893. – № 46, 48, 51.

¹⁰ Кокандский биржевой комитет. Отчет за 1915 г. – Новый Маргелан, 1916. – С. 10.

¹¹ Федоров А.П. Хлопководство в Средней Азии. – СПб., 1898. – С. 103.

7. Ежегодник Ферганской области. – Новый Маргелан, 1902. Т. I. – С. 7.
8. Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии. – Ташкент, 1959. – С. 143.
9. ЎЗР МДА, И-1-жамғарма, 27-рўйхат, 573-иш, 8-варақ.
10. Кокандский биржевой комитет. Отчет за 1915 г. – Новый Маргелан, 1916. – С. 10.
11. Федоров А.П. Хлопководство в Средней Азии. – СПб., 1898. – С. 103.
12. Оглоблин В.Н. Промышленность и торговля Туркестана. – М., 1914. – С. 4-8.
13. Маманов Ж. А., & Розиков, Ж. М. Миллий менталитетнинг ёшлар маданиятига таъсири. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue 1), 2021. 170-178.
14. Маманов Ж. А. Маънавий маданият тушунчаси ва унинг таркибий қисмлари. Қарақалпоқ давлат университетининг ахборотномаси. 2020. 137.
15. Маманов Ж. А. Young people are increasing a spiritual culture place of national mentality. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. 3203.
16. Маманов Ж. А. Ёшлар маънавий маданиятига таҳдид ёки мессионерликнинг салбий оқибатлари. ЎЗМУ хабарномаси. 2018. 169.
17. Маманов Ж. А. Маънавий тарбия такомилда спорт ва ахлоқий маданиятни уйғунлаштириш масаласи. Фан спортга. 2018. 76.
18. Жумаев М.Х. Туркистон зироатчилиқ ва давлат мулки бошқармаси фаолияти. Турон Фанлар Академияси Махпират номидаги Ўрта Осиё халқлари тарихи институти “Ўрта Осиё халқлари тарихининг долзарб масалалари” Халқаро илмий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент, 2020. 208-210.